

УДК 811.111-26

DOI 10.5281/zenodo.15210546

Научная статья

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА

WORD FORMATION OF NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH, THEIR CLASSIFICATION AND WAYS OF TRANSLATION

ДОНЕЦ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ,

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

DONETS PAVEL OLEGOVICH,

National Research University "Moscow Institute of Electronic Technology".

В статье рассматриваются трудности перевода и адаптации неологизмов при переводе с английского языка на русский. Выявлены механизмы словообразования неологизмов в современном английском языке в рамках подробной классификации. Особое внимание уделено способам перевода неологизмов в публицистических текстах, особенно связанных с цифровой культурой. Сделан вывод, что основной моделью словообразования неологизмов являются морфологические методы, а именно сложение двух основ или словосложение. При переводе неологизмов чаще всего используется описательный перевод, что требует от переводчика глубокого понимания контекста, специфической лексики и современных культурных тенденций для адекватной передачи смысла.

The article discusses the difficulties of translating and adapting neologisms when translating from English into Russian. The mechanisms of word formation of neologisms in modern English are revealed within the framework of a detailed classification. Special attention is paid to the ways of translating neologisms in journalistic texts, especially those related to digital culture. It is concluded that the main model of word formation of neologisms are morphological methods, namely the addition of two bases or word composition. When translating neologisms, descriptive translation is most often used, which requires the translator to have a deep understanding of the context, specific vocabulary, and current cultural trends in order to adequately convey meaning.

Ключевые слова: *неологизмы, словообразование, современный английский язык, приемы перевода, классификация, терминология, адекватность перевода.*

Key words: *neologisms, word formation, modern English, translation techniques, classification, terminology, adequacy of translation.*

Словообразование неологизмов в английском языке представляет собой одну из наиболее динамичных и интересных областей языкознания – неологию, которая отражает изменения в обществе, культуре и технологиях. В условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий в английском языке появляются новые явления, о которых пишут в публицистических текстах, что приводит к возникновению множества неологизмов. Эти новообразования не только обогащают словарный запас языка, но и

служат индикаторами социальных изменений, новых концепций и явлений.

Перевод неологизмов представляет собой одну из самых сложных задач в практике перевода. Неологизмы как новые слова или выражения, возникающие в ответ на изменения в обществе, культуре, науке и технологиях, часто не имеют прямых аналогов в целевом языке, что создает значительные трудности для переводчиков, которые должны не только передать смысл, но и сохранить стилистические и культурные особенности оригинала. Главная сложность заключается в понимании смысла нового слова, а так как оно еще не закреплено в словарях, то в уяснении смысла может помочь лексический контекст – совокупность лексических единиц, окружающих нужное слово [1, с. 23].

Одной из основных проблем является отсутствие эквивалентов для неологизмов в целевом языке. Многие из них возникают в специфических контекстах, таких как интернет-культура, молодежный сленг или профессиональная терминология, что делает их трудными для понимания и перевода. Кроме того, неологизмы могут иметь многозначность или коннотации, которые сложно передать без потери оригинального смысла, что добавляет трудности в практике перевода. Характерной особенностью неологизмов является их временный характер в языке, что затрудняет их фиксацию в словарях и создает серьезные проблемы при переводе на другие языки. Для успешного перевода английских неологизмов необходимо проанализировать их структуру, определить способ их образования, а затем рассмотреть контекст, в котором они используются.

Разные лингвисты по-разному рассматривают вопрос типологии неологизмов, исходя из своих лингвистических рассуждений [2, с. 51]. В периоды наибольшей активности общественно-политической и культурной жизни страны приток новых слов особенно увеличивается [3, с. 17]. Научно-технический прогресс также является одним из важнейших факторов появления новой лексики [3, с. 15]. Всплеск неологической активности с начала вековой отметки обусловлен формированием сетевого общества, переносом коммуникативных практик в виртуальное пространство и становлением каждого пользователя отдельным СМИ благодаря технологическим возможностям информационно-компьютерной сети Интернет [4, с. 3]. Знание моделей образования неологизмов, выделение их компонентов, а также определение дефиниции каждого из них позволяют переводчику найти наиболее удачный вариант перевода [5, с. 286].

Словообразование неологизмов имеет несколько моделей, наиболее популярные из них: noun + noun – Booktube – объединение book и YouTube, обозначающее сообщество людей, которые создают контент о книгах на YouTube; noun + adjective – Binge-worthy – описывает сериалы или книги, которые хочется смотреть или читать «запойно»; verb + noun – Live-tweet – действие передачи информации в реальном времени через Twitter во время мероприятия; pronoun + noun – Me Too – фраза, использующая местоимение “me”, ставшая лозунгом движения против сексуальных домогательств и насилия; participleII + adjective – crashed out – сленговая фраза, выражающая совершение рискованного действия; abbreviation + noun – WFH Culture (Working From Home – работа из дома) – относится к изменениям в рабочей культуре после пандемии.

Далее будут представлены некоторые приемы перевода неологизмов и насколько они эффективны в отдельных переводческих ситуациях.

Транскрипция и транслитерация чаще всего используется для перевода молодежного сленга, терминов, связанных с интернет-культурой или тех сфер, где преобладают молодые специалисты. Это связано с тем, что англицизмы неплохо интегрируются в язык молодых людей и неологизмы из английского не требуют дополнительного пояснения. Так, в русский профессиональный язык вошли слова: аутсорсинг – outsourcing, дедлайн – deadline, бэклог – backlog, фича – feature. В интернет-сленге также появляются адаптированные слова из современной американской культуры: пикми – pick-me, абьюз – abuse, газлайт – газлайт и дру-

гие. В публицистических текстах, ориентированных на молодых людей, такие термины уже не требуют пояснения. Однако в зависимости от целевой аудитории текста и известности термина могут требоваться дополнительные пояснения для передачи смысла. Например, иногда в публицистических статьях может требоваться пояснение, что «пик-ми» – это сленговое описание человека, который пытается выделиться в компании, принижая свой пол, чтобы привлечь внимание со стороны противоположного.

Калькирование имеет переменный успех, многие основы слов в английском языке либо интернациональны, либо их схожие основы уже есть в русском языке. Чаще всего калькирование уместно в научных или профессиональных терминах, например, *biosphere* – биосфера, *cyber warfare* – кибервойна, *Netiquette* – сетикет, *digital print* – цифровой след. Некоторые реалии достаточно известны при калькировании, например, «Черная пятница» – *Black Friday*. В других случаях, калькирование не будет иметь успеха там, где у сочетания составляющих термина нет языковой мотивации, также стоит учитывать, что реалии, которые эти неологизмы обозначают, могут быть не известны. Когда вышеперечисленное отсутствует, то калькирование теряет всякий смысл. Например, *data-furnace* – это не инфо-печь, а компьютер, установленный в доме или офисе, который используется в качестве сервера и основного источника тепла в здании.

Эквивалентный или аналоговый перевод представляет собой поиск слова или словосочетания, которое используется для обозначения понятия схожего, но не идентичного понятия в языке оригинала. Преимуществом этого метода является то, что аудитория может легко понять смысл термина, благодаря его простоте и краткости. Однако недостатком является то, что теряется специфика, что не позволяет передать полное значение термина. Например, слово *drugstore* можно перевести как *аптека*, но это не отражает всей сути, как «аптекарский магазин, продающий лекарства, мороженое, кофе, журналы и т. д.» [8].

Наиболее частым используемым приемом перевода является описательный перевод. Именно он используется в тех случаях, когда явление либо не имеет эквивалента в русском языке, либо неизвестно и требует дополнительного пояснения. В этом случае переводчику следует самостоятельно осознать смысл термина или явления и дать определение лексической единицы и объяснить ее смысл аудитории. Например, *unicorpse* – «технологическая компания, которая когда-то стоила более миллиарда долларов, но сейчас стоит значительно меньше или вышла из бизнеса» [9], *fauxsumerism* – «просмотр товаров и взаимодействие с брендами без намерения что-либо купить» [10].

Далее будет рассмотрена классификация, предложенная Л. Гилбертом, так как она наиболее полно отражает модели образования неологизмов, характерные для английского языка. Согласно данной теории, все неологизмы делятся на три основные категории: фонологические, морфологические и сокращения [6, с. 46].

Фонологические неологизмы – слова, которые создаются из звуков, звукосочетаний и конфигурации звуков. Такие неологизмы обладают достаточно сильной новизной, так как легко запоминаются и имеют необычную словоформу. Примером такого неологизма можно назвать слово *yeet*, которое используется для выражения восторга или как восклицание при броске чего-либо. Оно стало популярным в социальных медиа и молодежной культуре. Некоторые из подобных неологизмов дают производные слова, например, *yass*, которое само по себе является более эмоциональной формой слова *yes*, но в дальнейшем от него образовалось понятие *yassify*, которое означает наложение привлекательных косметических фильтров на фотографию в социальных сетях. Предпочтительный вариант перевода зависит от того, есть ли эквиваленты в русском языке. Звукоподражание *whew* можно передать как *уии*, если общий стиль текста позволяет это. В других сленговых словах, например, *yeet*, который означает бросок предмета, можно постараться передать как *свист*, подразумевая звук от полета

предмета, но в большинстве случаев самым нейтральным и оптимальным вариантом будет *бросок*, несмотря на отсутствие передачи восклицания.

Морфологические неологизмы представляют собой большую и разнообразную группу, в которую входят слова, созданные по моделям, представленным в языке. Они имеют следующую классификацию:

– *Аффиксальные неологизмы* образуются при помощи присоединения аффикса к корневой основе. Существует два вида подобных неологизмов: префиксальные и суффиксальные. Например, в словах: *e-girl* – обозначение интернет субкультуры девушек в социальных сетях, *e-learning* – обучение с использованием электронных средств, включая онлайн-курсы и платформы для дистанционного обучения, префикс *e* означает *electronic*, то есть связанный с сетью Интернет, в некоторых словах с возможностью замены на префикс *cyber*. Суффиксальные неологизмы также часто образуют слова схожей тематики, например, распространенный в публицистических текстах суффикс *-ism*, который связан с дискриминацией. Про него можно добавить, что в последние годы тема прав и свободы личности уверенно входит в языковую действительность как носителей языка, так и исследователей. На этом фоне естественным оказывается процесс вхождения в русский язык слов со значением «дискриминация по определенному признаку» [6, с. 115]. Данный суффикс произвел такие термины, как *ageism*, *ableism*, *classism* и *lookism*, обозначающие дискриминацию по возрасту, инвалидности, экономического статуса и несоответствию стандартам внешнего вида соответственно. Перевод лексических единиц, которые были основаны с помощью аффиксов, может, зависеть от популярности неологизма и аудитории. *Ageism* может переводиться как *эйджизм* в журналах с молодежной аудиторией, однако в текстах, направленных на более широкую аудиторию, может требоваться описание термина.

– *Словосложение или телескопия* – метод образования неологизмов через сложения основ слов. В английском языке словосложение считается одним из самых универсальных, продуктивных и распространенных способов словообразования. Огромное количество словообразовательных моделей, а также возможность полнее выразить значение нового слова способствуют повышению продуктивности данного способа [5, с. 286]. Например, *infodemic* (*information+epidemic*) – «чрезмерное количество информации о проблеме, затрудняющее ее решение» [11]; *glamping* (*glamorous + camping*) – «роскошный кемпинг с удобствами, такими как комфортабельные палатки и услуги». [12] Перевод неологизмов, основанных на словосложении, зависит от того, насколько мотивированны его составные части, например, *biononymity* (*biological + anonymity*) – состояние анонимности или конфиденциальности биологических данных, вполне можно перевести как «биоанонимность». Если словосложение не мотивированно, то требуется поиск близкого эквивалента либо описательный перевод.

– *Конверсия* примечательна тем, что сама форма слова не меняется, но слово переходит в другую часть речи, меняя смысл и приобретая новое значение, например, *to crowdfund* – собирать средства от большого числа людей, обычно через Интернет; *to stream* – вести постоянную Интернет-трансляцию. Слово при переводе методом конверсии приобретает новую часть речи или сему, которая ранее не была частью данной лексической единицы. Если *crowdfund* как существительное – сама площадка для сбора средств, то глагол *to crowdfund* можно лаконично перевести как «получить финансирование в сети». Конверсия составляет около 3 % неологизмов. Конвертированные неологизмы составляются по моделям словообразования: Noun > Verb, Verb > Noun и Prefix > Noun.

Сокращения делятся на четыре вида и являются достаточно популярным методом образования неологизмов:

– *Аббревиатуры* часто встречаются как в профессиональных текстах, так и в сленге. Например, CRISPR (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat: a piece of DNA that includes short, repeated sequences*) – «короткие палиндромные повторы, регулярно распо-

ложенные группами» – фрагмент ДНК, включающий короткие повторяющиеся последовательности [13]; OOMF (One Of My Followers) – один из моих подписчиков.

– *Акронимы* образуются от первых букв слов и чаще всего встречаются в молодежном сленге, например, IYKYK (If You Know, You Know) – «кто понял, тот понял» – встречается как обозначение шуток внутри молодежных групп. Перевод аббревиатур и акронимов либо описательный, либо требует эквивалента или устоявшейся фразы в случае акронимов. Некоторые аббревиатуры, такие SJW, уже вошли в русскую речь как «СЖВ» и раскрытия не требуют.

– Большое количество сокращения занимают *усечения слов*. Данный прием часто встречается в современном английском сленге, например, *moots* является сокращением от *mutual followers*. Иногда слова сокращаются до одной буквы, например, *W* – *win*.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Наиболее частая модель словообразования у неологизмов – морфологические, а именно сложение двух основ или словосложение. Наиболее часто перевод неологизмов осуществляется через описательный перевод. Это означает, что от переводчика требуется не только понять смысл текста, но и придумать, как этот смысл передать, ориентируясь на стиль и аудиторию. Перевод новой и малоизвестной лексики требует полного понимания контекста и специфической лексики конкретной сферы, а также требуется хорошая ориентация в цифровой и общественной культуре современного общества, его тенденций и трендов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2023. Вып. 4 (100). 264 с.
2. Кнодель Л.В. Современная неология английского языка. Киев: Кандуба, 2019. 230 с.
3. Белькова А.Е. Функционирование неологизмов в интернет-ресурсах: на материале сайта NoName: монография. Нижневартовск: Издательство НВГУ, 2018. 112 с.
4. Кобенко Ю.В., Рябова Е.С., Снисар А.Ю. Функции неологизмов в американских средствах массовой информации XXI века // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018. № 4. С. 231-250.
5. Мирзамова А.С. Перевод английских неологизмов в современных экономических текстах // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. Вып. 6. С. 284-290.
6. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1989. 126 с.
7. Неология. Неография. 2021: Сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. Козловская. СПб.: ИЛИ РАН, 2022. 154 с.
8. Кузьмина Д.Ю. О трудностях перевода английских слов-реалий на русский язык. URL: <https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2018/kuzmina-2018.html> (дата обращения: 01.04.2025).
9. Онлайн-сборник английских неологизмов Word spy. URL: <https://wordspy.com/words/unicorpse> (дата обращения: 01.04.2025).
10. Онлайн-словарь английских неологизмов Word spy. URL: <https://wordspy.com/words/fauxsumerism> (дата обращения: 01.04.2025).
11. Онлайн-словарь английского языка Wiktionary. URL: <https://en.wiktionary.org/wiki/info-demic> (дата обращения: 01.04.2025).
12. Онлайн-словарь английских неологизмов Word spy. URL: <https://wordspy.com/words/glam-ping> (дата обращения: 01.04.2025).
13. Онлайн-словарь Cambridge Dictionary URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crispr> (дата обращения: 01.04.2025).

Поступила в редакцию: 02.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Донец П.О., 2025.